

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
674 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyalashning xitoy amaliyoti	623
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
Роль цифровых технологий в формировании компетенций для креативной экономики	629
Хужаева Василина Сергеевна	
Mehnatni rag'batlantirishning zamonaviy usullari.....	638
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Теоретические основы маркетинговых инноваций в условиях цифровой трансформации.....	647
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Turizmda ijtimoiy media marketingning kontseptual asoslari	657
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	

Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности
спортивных организаций: математический анализ и сравнительные исследования662
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна

Hudud yengil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion
yondashuv (Surxondaryo viloyati misolida).....669
Xaydarova Shoxista Davranovna

HUDUD YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Xaydarova Shoxista Davranovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatida engil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini rivojlantirishda innovatsion yondashuv, jumladan, texnologik innovatsiyalarga xarajatlar turlari bo'yicha, sanoatning asosiy kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibi, sanoat ishlab chiqaruvchilari narxlari indekslari, to'qimachilik sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi va boshqalar kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yengil sanoat, mahsulot, raqobatbardoshlik, innovatsion yondashuv, texnologik innovatsiya, xarajatlar turlari, sanoatning asosiy kapitali, investitsiya, to'qimachilik sanoati.

Abstract: The article analyzes the innovation approach to developing the competitiveness of light industry products in Surkhandarya region, including indicators such as the structure of investments in fixed capital of the industry by type of expenditure on technological innovations, industrial producer price indices, the structure of production costs of textile industry products, etc.

Keywords: light industry, product, competitiveness, innovation approach, technological innovation, types of costs, fixed capital of the industry, investment, textile industry.

Аннотация: В статье анализируется инновационный подход к формированию конкурентоспособности продукции легкой промышленности Сурхандарьинской области, включая такие показатели, как структура инвестиций в основной капитал отрасли, индексы цен производителей промышленной продукции, структура себестоимости продукции текстильной промышленности и др.

Ключевые слова: легкая промышленность, продукция, конкурентоспособность, инновационный подход, технологические инновации, виды затрат, основной капитал промышленности, инвестиции, текстильная промышленность.

KIRISH

Yangi geosiyosiy sharoitlarda yengil sanoatning iqtisodiy va strategik xavfsizligini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sektorni rivojlantirish nafaqat sanoatning barqarorligini oshirish, balki mehnatga layoqatli aholi bandligini kengaytirish va ularning turmush farovonligini yuksaltirish uchun ham muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, dunyoning yetakchi davlatlari yengil sanoatning modernizatsiyasiga alohida e'tibor qaratib, bu soha uchun yirik investitsiya dasturlarini shakllantirmoqda.

Mamlakatimizda mavjud iqtisodiy resurslarning yetariligi ulardan samarali va tejab-tergab foydalanish zaruratini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, tabiiy xomashyo zaxiralaridan oqilona foydalanish hamda ularni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Shu bois, yengil sanoat tarmoqlarida xomashyo bazasini mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirilmoqda.

Bundan tashqari, yengil sanoat subyektlari uchun belgilangan bojxona imtiyozlari ushbu sohaning yanada taraqqiy etishiga xizmat qilmoqda. Xususan, 2020-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda sanoat subyektlariga o'z ehtiyojlari uchun olib kelinadigan mahsulotlarga bojxona to'lovlaridan ozod etish imtiyozi taqdim etilgan edi. Ushbu qaror natijasida Surxondaryo, Qashqadaryo va boshqa viloyatlarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish va yengil sanoat mahsulotlari raqobatbardoshligini mustahkamlash bo'yicha muhim qadamlar tashlandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maykl Porter yozgan edi: "Raqobat ustunligining ikkita asosiy turi (differentsiatsiya va arzon narx), firma ularga erishishga intilayotgan faoliyat doirasi bilan birgalikda uchta natijaga olib keladi: umumiy strategiyalar sohada o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori natijalarga erishish uchun xarajatlar bo'yicha yetakchilik, farqlash va e'tibor. Fokus strategiyasi ikkita variantga ega: xarajatlarga yo'naltirilganlik va farqlash fokusi"[2].

Bryus Xendersonning fikricha, "Imkoniyatlar va raqobat xatti-harakatlarini hisobga olgan holda, bir vaqtning o'zida resurslarni joylashtirishning ketma-ketligi va vaqtini rejalashtirish orqali afzalliklarga erishilganda strategiya qo'llaniladi"[3].

Tadqiqotchi G. A. Bekmurodova raqobatbardoshlikni baholashni o'sishining tashqi imkoniyatlarini tavsiflaydigan ko'rsatkichlarga va bankning ichki salohiyatida qo'llaniladigan ko'rsatkichlarga ajratib tadqiq etgan[4].

M. R. Boltaboev to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini baholashda samarali raqobat nazariyasiga asoslangan marketing strategiyasidan foydalangan. Unga ko'ra, ushbu usul ekspertlarning bosqichma-bosqich taqqoslash usuli yordamida aniqlangan raqobatbardoshlikning to'rtta guruh ko'rsatkichlari yoki mezonlariga asoslanadi: ishlab chiqarish faoliyatini belgilovchi samaradorlik, korxonaning moliyaviy ahvolini belgilovchi samaradorlik, tovarni sotish va bozorda ilgari surishni tashkil qilish samaradorligi hamda tovarning raqobatbardoshligiga asoslanadi[5].

I. B. Sharipov va Z. A. Xakimov korxonaning operatsion samaradorligiga, innovatsion faoliyatiga va bozor ulushining integral ko'rsatkichlariga tayangan holda baholashgan[6].

A. Abdumominov paxta tozalash sanoati korxonalarini taqqosiy reyting usuli asosida paxta tolasining raqobatbardoshligi, bozor ulushi va ichki resurslardan foydalanish darajasi bo'yicha baholash tadqiqotini olib borgan[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Surxondaryo viloyatida engil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvdan foydalanildi. Bunda manbalarni tahlil qilish, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va sifat ko'rsatkichlarini hisoblash hamda ularni bir-biri bilan solishtirish kabi uslublardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlarning qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Yangi erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish va mavjud hududlarning samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Xususan, eksport hajmini kengaytirish, uning nomenklaturasini boyitish va geografik ko'lamini kengaytirish maqsadida qo'llanilayotgan raqobatlantiruvchi chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rilmoqda.

Har bir mintaqaning tabiiy resurslari, iqlim sharoiti, relyefi, iqtisodiy salohiyati va demografik xususiyatlari o'ziga xos bo'lib, ushbu omillar yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Aholining milliy tarkibi, yosh va jinsiy tuzilmasi ham mazkur sohaning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Shu bois O'zbekistonda yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va aholining ularga bo'lgan ehtiyojini qondirish turli hududiy va iqtisodiy omillarni e'tiborga olgan holda rejalashtirilishi zarur. Mamlakatning tabiiy-geografik joylashuvi va demografik vaziyatini tahlil qilish asosida yengil sanoat korxonalarini hududiy jihatdan optimal joylashtirish strategiyasi ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutgan bo'lib, bunda zamonaviy mahsulot va ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish orqali milliy ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur maqsadlarga erishish uchun yengil sanoat tarmog'ida samarali marketing strategiyalarini joriy etish va ilg'or boshqaruv usullarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, yengil sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ushbu sektorning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-dekabrda "2017 — 2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ-2687-son'li qarori sohaga oid mavjud imkoniyatlarni to'liq ochish, salohiyatlardan oqilona va unumli foydalanish maqsadida qabul qilingan edi. Ushbu chora-tadbirlar doirasida iqtisodiy o'sishning uzoq muddatli barqaror sur'atlarini ta'minlash, iqtisodiyotning muvozanatli rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, tarkibiy o'zgarishlarni davom ettirish va uni modernizatsiyalash nazarda tutilgan. Shu bilan birga, xalqaro sifat standartlariga javob beradigan, ichki va tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan eng muhim tarmoqlarni modernizatsiyalash, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va texnik-texnologik jihatdan qayta jihozlash belgilangan bo'lib, bu jarayon ishlab chiqarish tarmoqlarida vertikal integratsiya faoliyatini takomillashtirish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Raqobat sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirish va uning ichki hamda tashqi bozordagi barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyotning tarkibiy sohalari va tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishni taqozo etadi [9]. Xususan, sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish mamlakatda mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, sanoat raqobatbardoshligini oshirish cheklangan resurslarni inobatga olib, cheklanmagan ehtiyojlarni maksimal darajada qondirishga xizmat qiladi.

Surxondaryo viloyati sanoati mahsulotlarining 78% dan ortig'i yengil va oziq-ovqat tarmoqlarida yaratiladi. Bunga asosan mazkur mintaqaning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga ixtisoslashgani sabab bo'lgan.

Surxondaryo viloyati loyihasi to'qimachilik va tikuvchilik ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, tarmoqlararo va hududlararo kooperatsiyani rivojlantirish vazifalari nuqtayi nazaridan eng keng ko'lamlil hisoblanadi. Uning strategik maqsadi – keng turdagi kimyoviy tolalar va iplar bilan raqobatbardosh assortimentdagi maishiy va tibbiyot buyumlari, maishiy va texnik to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mavjudlarini modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash hamda yangi zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish orqali mahalliy to'qimachilik sanoatini saqlash va rivojlantirishdan iborat.

Viloyatdagi yengil sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq ishga tushirish, moliyaviy likvidlikni ta'minlash hamda asosiy vositalarni modernizatsiya qilish choralarini ko'rish zarur.

Surxondaryo viloyati yengil sanoati raqobatbardoshlik darajasi tahlili asosida viloyat sanoatining eksportga ixtisoslashuv koeffitsienti baholanganda, u respublika o'rtacha ko'rsatkichidan 30% ga pastligi aniqlandi. Ushbu omil viloyat yengil sanoatining umumiy raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olgan holda, soha korxonalarini eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish hamda kooperatsion aloqalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur (1-rasm).

1 <https://lex.uz/ru/docs/-3080756>

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2022- yilning yanvar-iyun oylarida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 41,6 % ni tashkil etgan bo'lsa, uning fizik hajm indeksi 115,8 % ni tashkil etgan.

Shuningdek, 2023- yilning yanvar-iyun oylarida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 39,4 % ni tashkil etgan, fizik hajm indeksi 114,7 % ga ko'paygan bo'lsa, ishlab chiqarish hajmi 1411,9 mlrd. so'mni tashkil etdi.

1-rasm. 2021-2023-yillarda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish dinamikasi.

Surxondaryo viloyati 2015–2023-yillar davomida ishlab chiqargan kiyim mahsulotlarining o'rtacha miqdori 227,0 mlrd so'mni tashkil etgani sababli past ishlab chiqaruvchi kategoriyasiga kiritildi[10]. Surxondaryo viloyati to'qimachilik, kiyim va teri mahsulotlarini ishlab chiqarishda respublikaning boshqa viloyatlariga nisbatan past ishlab chiqaruvchi toifasiga kirdi. Bu esa viloyatda ushbu sanoat sohasining yetarli darajada rivojlanmaganligidan darak beradi.

Surxondaryo viloyatida yengil sanoatning raqobatbardoshligini oshirish uchun har bir tuman va shaharning hududiy xususiyatlarini hisobga olgan holda sohaga ixtisoslashtirilgan tarzda ishlab chiqarish obyektlarini joylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv, bir tomondan, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etishga yordam bersa, ikkinchi tomondan, mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi.

O'zbekistonda yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularning ichki bozorga yetkazib berilishini samarali tashkil etish turli omillarni chuqur tahlil qilishni talab etadi. Xususan, mamlakatning tabiiy-iqtisodiy geografik joylashuvi, ekologik sharoiti, hamda hududlarning demografik tuzilishini o'rganish asosida yengil sanoat korxonalarini optimal hududiy taqsimlash maqsadga muvofiqdir. Bu esa nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarining mintaqaviy rivojlanishiga xizmat qiladi, balki aholi bandligini oshirish va iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududiy yengil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sanoatning bu tarmog'ida texnologik modernizatsiya, ilmiy tadqiqotlarga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlarini shakllantirish hamda raqamli transformatsiyani keng joriy etish korxonalarining samaradorligini oshirish va global bozorda mustahkam o'rin egallashiga xizmat qiladi. Bugungi kunda jahon miqyosida yengil sanoatning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omillaridan biri – innovatsion texnologiyalarning keng qo'llanilishi, mahsulot sifati va ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishidir. Zamonaviy ishlab chiqarish usullari va texnologik innovatsiyalar, jumladan, aqlli ishlab chiqarish tizimlari, sun'iy intellektdan foydalangan holda logistika jarayonlarini optimallashtirish hamda ekologik toza materiallardan foydalanish tendensiyalari xalqaro bozorda yuqori talabga ega bo'lgan yengil sanoat mahsulotlarini yaratishga imkon beradi.

Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirish zarur. Xususan, brend yaratish, iste'molchilarning xatti-harakatlarini chuqur o'rganish, xalqaro reklama strategiyalarini qo'llash hamda elektron tijorat va raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish zamonaviy bozorda muhim ustunlik berishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarish va logistika tizimini optimallashtirish, ta'minot zanjirlarini takomillashtirish hamda mahsulotlarning xalqaro standartlarga mos ravishda

sertifikatlashtirilishini ta'minlash yengil sanoat mahsulotlarining eksport salohiyatini yanada kengaytiradi.

Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari ham bu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Xususan, soliq imtiyozlari, subsidiyalar va arzon kredit resurslaridan samarali foydalanish yengil sanoat korxonalarining innovatsion loyihalarini amalga oshirishiga turtki beradi. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng qo'llash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Xalqaro miqyosda hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, xorijiy tajribani o'rganish va ilg'or texnologiyalarni transfer qilish orqali yengil sanoatning global raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin.

Bundan tashqari, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, ekologik toza va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, xomashyo bazasini kengaytirish va mahalliy xomashyodan maksimal darajada foydalanish orqali yengil sanoatning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin. Ayniqsa, innovatsion materiallar va qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish atrof-muhitga minimal zarar yetkazish bilan birga, mahsulot sifatini oshirish va iste'molchilar talabiga mos keluvchi ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Mahalliy va xalqaro bozor ehtiyojlarini inobatga olgan holda ishlab chiqarish jarayonlarini diversifikatsiya qilish, yangi mahsulot turlarini ishlab chiqish va ularni dunyo bozoriga olib chiqish yengil sanoat eksport salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Xalqaro savdo maydonlarida muvaffaqiyat qozonish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqish va ularning sifat ko'rsatkichlarini xalqaro standartlarga moslashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter, Maykl E. (1985). Raqobat afzalligi. Bepul matbuot. ISBN 978-0-684- 84146-5.
2. Чайникова Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 192 б.
3. Bekmurodova G.A. Tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirishning innovatsion marketing kontseptsiyasini takomillashtirish. Dissertatsiya. T.,TDIU, 2017. 49 b.
4. Boltabaev M.R. "To'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatdoshligini baholash uslubini takomillashtirish". T., "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 2011, №1. 1-2 b.
5. SHaripov I.B., Xakimov Z.A. Yengil sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholash uslublarini takomillashtirish. – T.: "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. – 2017, №3. – 3 b.
6. Abdumo'minov A. A. Sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish (Andijon viloyati donni qayta ishlash korxonalarini misolida) 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent – 2024
7. Рубин Ю.Б. Дискуссионные вопросы современной теории конкуренции // Современная конкуренция. – 2010. № 3 (21). – С. 38...67
8. Жаркова Н.Н. Инвестиционная политика в области научно-технической инновационной деятельности предприятий текстильного и швейного производства. / Монография. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 95 с
9. www.surxonstat.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

